

Azərbaycan Respublikasının Şimal Və Şimali-Qərb Bölgələrinin Əhalisi Arasında Sidik Daşı Xəstəliyinin Epidemioloji Risk Faktorları Üzrə Təhlilinin Yekun Nəticələri

S.B. İmamverdiyev, R.T. Hüseyinzadə*

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakıxanov küçəsi, 23, Bakı AZ1022, Azərbaycan;

*E-mail: rafiq19031980@mail.ru

Sidik daşı xəstəliyinin (SDX) epidemioloji risk faktorları dedikdə, xəstələrin cinsi, yaşı, boyu, çəkisi, bədən kütlə indeksi (BKİ), qan qrupu, peşəsi və.s. başa düşülür. Tədqiqat işi Azərbaycan Tibb Universitetinin urologiya kafedrasının akademik M.Mirqasımov adına Respublika Kliniki Xəstəxanasının nəzdində olan bazası və Azərbaycan Respublikası Şimal və Şimali-Qərb coğrafi zonalarına daxil olan rayonların mərkəzi xəstəxanalarının bazaları əsasında aparılmışdır. Kliniki müşahidənin predmetini 2007-2011-ci ilər ərzində SDX diaqnozu əsasında müayinə və müalicə aparılmış xəstələr təşkil edir. Ümumilikdə, 2305 xəstə tədqiq edilmişdir ki, onların 1505-i kişi (65,29±0,99%), 800 nəfəri (34,71±0,99%) isə qadın olmuşdur. $\chi^2=2305$ və $p<0,001$. Xəstələrdən 867-i (37,61±1,01%) şəhərdə, 1438-i (62,39±1,01%) kənddə yaşayan əhali qrupuna daxildir. Xəstələrin cinsləri üzrə bölgüyə baxsaq, kişi cinsinə daxil olanların 565-i (37,54±1,25%) şəhərdə, 940-ı (62,46±1,25%) kənddə, qadın cinsinə daxil olanların isə 302-i (37,75±1,71%) şəhərdə, 498-i (62,25±1,71%) kənddə məskunlaşan əhali qrupuna aiddir. $\chi^2=0,01$ və $p>0,05$. Tədqiqatımızın yekunu olaraq deyə bilərik ki, SDX olan xəstələrin cinsi, yaş səviyyəsi, bədən kütlə indeksi (BKİ), rezus faktoru və peşə fəaliyyəti ilə sidik daş yaranması arasında əlaqə baxımından yüksək dürüstlük təsdiq olunmuşdur. Bu da onu göstərir ki, epidemioloji risk faktorları ilə SDX-nin formalaşması arasında əlaqə mövcuddur.

Açar sözlər: Sidik daşı xəstəliyi, bədən kütlə indeksi, yaşı, cins

GİRİŞ

Sidik daşı xəstəliyi uroloji orqanlar sisteminin sidik çıxarıcı yolunda yaranan daş xəstəliyi və artıq miqdarda sidik duzlarının toplanması kimi başa düşülür. SDX sidik yolu infeksiyaları və prostat xəstəliklərindən sonra üçüncü sırada yer alır (Ketabchi et al., 2005; Shirazi et al., 2009).

Tədqiqatlar zamanı SDX-nin cinslər üzrə müşahidə səviyyəsinin kişi/qadın nisbəti 2,2/1 olması müəyyən edilmişdir. Bu nisbət yuxarı uroloji sistem daş xəstəliyində 2,06/1, aşağı uroloji sistem daşlarında 2,07/1 təşkil etmişdir (Başar və ark., 1990).

1995-ci ildə Yaponiyada aparılan araşdırmalarda əhalinin hər 100 min nəfərinə nəzərən kişilər arasında 100,1, qadınlar arasında isə 55,4 SDX xəstəsi düşməsi göstərilmişdir (Straub et al., 2008).

İtaliyada SDX ilə xəstələnmə səviyyəsi 2012-ci ildə ümumən - 4,14%, kişilərdə - 4,53%, qadınlarda isə 3,78% olaraq müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, insanların yaşı artdıqca, xüsusilə 65-74 yaşları arasında daş yaranma ehtimalı da artır (Prezioso et al., 2014). Taylor və əməkdaşlarının tədqiqatında göstərilir ki, ABŞ-da SDX-nin yaranması üçün əsas risk faktorları artıq çəki və piylənmədir. Həmçinin göstərilir ki, çəki, BKİ və bel çevrəsi ölçüləri SDX yaranmasında mühüm rol oynayır (Taylor et al., 2005).

Biz də öz tədqiqatlarımızda Azərbaycan Respublikasının Şimal və Şimali-Qərb bölgələrinin əhalisi arasında SDX-nin yaranması ilə bu xəstəliyin epidemioloji risk faktorları arasındakı əlaqənin öyrənilməsini qarşımıza məqsəd qoymuşuq.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqat işi Azərbaycan Tibb Universitetinin urologiya kafedrasının akademik M.Mirqasımov adına Respublika Kliniki Xəstəxanasının nəzdində olan bazası və Azərbaycan Respublikası Şimal (Quba-Xaçmaz coğrafi zonası: Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran və Dağlıq Şirvan coğrafi zonası: Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu və Qobustan rayonları) və Şimali-Qərb (Şəki-Zaqatala coğrafi zonası: Şəki, Zaqatala, Balakən, Qax, Oğuz və Qəbələ rayonları) coğrafi zonalarına daxil olan rayonların mərkəzi xəstəxanalarının bazaları əsasında aparılmışdır.

Kliniki müşahidənin predmetini 2007-2011-ci ilər ərzində SDX diaqnozu əsasında müayinə və müalicə aparılmış xəstələr təşkil edir. Ümumi olaraq, 2305 xəstə tədqiq edilmişdir. Xəstələrin 1505-i kişi (65,29±0,99%), 800-ü isə (34,71±0,99%) qadın olmuşdur: $\chi^2=2305$ və $p<0,001$.

Xəstələrdən 867-i (37,61±1,01%) şəhərdə, 1438-i (62,39±1,01%) isə kənddə yaşayan əhali qrupuna daxildir. Xəstələrin cinslər üzrə bölgüsünə baxsaq, kişi cinsinə aid olanların 565-ni (37,54±1,25%) şəhərdə, 940-nı (62,46±1,25%) kənddə, qadın cinsinə aid olanların isə 302-ni (37,75±1,71%) şəhərdə, 498-ni (62,25±1,71%) kənddə məskunlaşan əhali qrupu təşkil edir. $\chi^2=0,01$ və $p>0,05$.

Ümumilikdə xəstələrin (2305 xəstə) stasionarda qalma müddəti 1-48 gün (12,59±0,17%) arasında dəyişmişdir. Kişi xəstələrin (1505 xəstə) stasionarda qalma müddəti də eyni ilə 1-48 gün (12,46±0,22%) intervalında olmuşdursa, qadın xəstələrdə bu müddət 1-38 gün (12,85±0,27%) arasında dəyişmişdir.

Ümumi xəstə sayı üzrə müşahidə etdiyimiz xəstələrin yaş intervalı 1-90 (43,75±0,36%) yaş arasında olmuşdur. Bu göstərici kişi xəstələrdə 1-90 (44,50±0,47%), qadın xəstələrdə isə 4-87 (42,34±0,53%) yaş intervalında qeydə alınmışdır.

BKİ= Bədən çəkisi (kq)/bədən hündürlüyü (m²)

Orta yaşlı insanlar üçün təsnifat:

Zəif	<18,5
Normal	18,5-24,9
Artıq çəkili	25,0-29,9

I Sınıf (birinci dərəcəli piylənmə) 30,0-34,9

II Sınıf (ikinci dərəcəli piylənmə) 35,0-39,9

III Sınıf (yüksək dərəcəli piylənmə) >40,0

Tədqiqatımızda işləmiş bütün hesablamalar SPSS-20 proqramında-Kraskela-Uollesa kriteri-yası əsasında həyata keçirilmişdir.

Tədqiqat işi Azərbaycan Tibb Universitetinin rəsmi icazəsi əsasında qeyd edilən rayonlarda həyata keçirilmiş, əhalinin sayı və xəstələnmələr üzrə istinad etdiyimiz statistik göstəricilər Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsindən götürdüyümüz rəsmi məlumatlara əsaslanır.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

SDX-nin epidemioloji risk faktorları üzrə təhlilinin nəticələri olaraq xəstələrin cinsi, yaşı, boyu, çəkisi, BKİ, qan qrupu, peşəsi və s. ilə asılılıqları öyrənilmişdir. Bu məqsədlə hər bir epidemioloji risk faktoru ilə SDX-nin formalaşması arasındakı əlaqə sidik daşların mineral tərkibinə görə ayrılıqda təhlil edilmişdir. İlk öncə xəstələrin cinsləri və yaşı ilə SDX-nin yaranması arasındakı əlaqə öyrənilmişdir.

Cins risk faktorunun təhlilinə baxsaq, oksalat mineral təkibli daşlardan (1059 xəstə) 719-u (67,89±1,43%) kişi, 340-ı qadın (32,11±1,43%), urat mineral təkibli daşlardan (867 xəstə) 573-ü (66,09±1,61%) kişi, 294-ü qadın (33,91±1,61%), fosfat mineral təkibli daşlardan (379 xəstə) isə

213-ü (56,20±2,55%) kişi, 166-ı (43,80±2,55%) qadın xəstələri olmuşdur. Mineral tərkib fərqi görə daşların müşahidə səviyyəsi arasındakı statistik dürüstlük səviyyəsinə baxdıqda, urat-fosfat $\chi^2=11,07$ $p<0,001$, urat-oksalat $\chi^2=0,703$ $p>0,05$, fosfat-okslat $\chi^2=16,74$, $p<0,001$ nəticələri alınmışdır.

Sidik daşlarının mineral tərkibinə görə tendensiyası, cinslər üzrə paylanma səviyyəsi və ən əsası xəstələrin cinsi ilə daşların yaranması arasındakı bağlılığa baxdıqda, statistik dürüstlük nəticəsi $\chi^2=17,224$ $p<0,000$ olmuşdur. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Şimal və Şimali-Qərb bölgələrinin əhalisinin ümumi sayı nəzərə alınmaqla deyə bilərik ki, bu zonalar üzrə ən çox oksalat və bir qədər az fərqlə urat təkibli daşların yaranabilmə riski yüksəkdir. Eyni zamanda, cinslər üzrə kişi xəstələrdə sidik daşı olabilmə ehtimalı qadın xəstələrlə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Bu mənada alınmış yüksək statistik dürüstlük nəticəsi göstərir ki, Şimal və Şimali-Qərb bölgələrinin əhalisi arasında SDX-nin yaranma riski onların cinslərindən asılıdır və xüsusilə oksalat təkibli daşların olabilmə ehtimalı daha yüksəkdir.

SDX-nin formalaşmasında xəstələrin yaş səviyyələrinin yüksək risk təşkil etdiyi artıq elmə məlumdur. Bu məqsədlə biz də tədqiqat qrupumuza daxil olan b əhalisi arasında SDX ilə onların yaş səviyyələrinin risk əlaqəsinin olub-olmamasını öyrənmişik. Alınmış nəticələr daşların mineral duz tərkibinə görə bölünmüş və təsviri aşağıdakı 1 saylı cədvəldə əyani şəkildə göstərilmişdir.

Oksalat mineral təkibli daşları olan xəstələrin minimum və maksimum yaşı 3-90 (42,77±0,52 yaş), urat 1-87 (43,98±0,60yaş), fosfat isə 11-87 (45,95±0,88 yaş) olmuşdur.

Cədvəl 1-dən də göründüyü kimi, oksalat və urat mineral təkibli daşlar xüsusilə 16-50 yaş qruplarında qeydə alınmışdır. Fosfat mineral təkibli daşlar bir qədər də yüksək - 16-60 yaş qruplarında müşahidə edilmişdir.

Sidik daşlarının mineral tərkibinə görə tendensiyası, yaşlar üzrə paylanma səviyyəsi və ən əsası, xəstələrin yaşı ilə sidik daşların yaranması arasındakı bağlılığa baxsaq, statistik dürüstlük nəticəsi $\chi^2=10,953$ $p<0,004$ olaraq müəyyən edilmişdir. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, Şimal və Şimal-Qərb bölgələrinin əhalisinin ümumi sayı əsasında oksalat və urat mineral təkibli daşların 16-50, fosfat daşlarının isə 16-60 yaş qruplarında olabilmə ehtimalı daha yüksəkdir. Beləliklə, alınmış yüksək statistik dürüstlük nəticəsi göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının Şimal və Şimali-Qərb bölgələrinin əhalisində SDX-nin yaranması ilə onların yaşları arasında əlaqə vardır və bu eyni zamanda daşların mineral tərkibinə də öz təsirini göstərmiş olur.

Cədvəl 1. Mineral duz tərkibinə görə SDX olan xəstələrin yaş bölgüsü

Daşların mineral duz tərkibi	Xəstələrin yaş göstəricilərinə görə bölgüsü							χ^2 və p
	<15	16-30	31-40	41-50	51-60	61-70	>71	
Oksalat (n=1059)	21 1,98±0,43	253 23,89±1,31	225 21,25±1,26	250 23,61±1,30	143 13,50±1,05	81 7,65±0,82	86 8,12±0,84	$\chi^2=6,792$ p1>0,05
Urat₁ (n=867)	20 2,31±0,51	200 23,07±1,43	161 18,57±1,32	189 21,80±1,40	135 15,57±1,23	83 9,57±1,00	79 9,11±0,98	$\chi^2=17,26$ p2<0,01
Fosfat₂ (n=379)	5 1,32±0,59	77 20,32±2,07	65 17,15±1,94	83 21,90±2,12	78 20,58±2,08	28 7,39±1,34	43 11,35±1,63	$\chi^2=9,103$ p1>0,05

Cədvəl 2. Mineral duz tərkibinə görə SDX olan xəstələrin boy, çəki və BKİ bölgüsü

Daşların mineral duz tərkibi	Xəstələrin bədən kütlə indeksi göstəricilərinə görə bölgüsü						Boy hündürlüyü və bədən çəkisi	
	<18,5	18,5-24,9	25-29,9	30-34,9	35-39,9	>40	Boy	Bədən çəkisi
Oksalat (n=1059)	25 2,36±0,47	272 25,68±1,34	484 45,70±1,53	223 21,06±1,25	52 4,91±0,66	3 0,28±0,16	1059 167,4±0,3	1059 77,0±0,4
Urat (n=867)	23 2,65±0,55	274 31,60±1,58	361 41,64±1,67	155 17,88±1,30	49 5,65±0,78	5 0,58±0,26	867 166,1±0,3	867 74,5±0,5
Fosfat (n=379)	9 2,37±0,78	123 32,45±2,40	133 35,09±2,45	83 21,90±2,12	27 7,12±1,32	4 1,06±0,52	379 166,2±0,4	379 75,7±0,8

SDX-nin risk faktorları arasında ən mühümlərindən biri olan BKİ-nin tədqiqinin statistik şərhə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə ilk öncə xəstələrin boy hündürlüyü və bədən çəkisinin təhlilinin mühüm rolu vardır. Belə ki, BKİ insanların boy və bədən çəkiləri əsasında hesablanır. SDX olan xəstələrdə boy, bədən çəkisi və BKİ nəticələrinin yekun statistik işlənmiş nəticələri öyrənilmiş və alınan nəticələr 2-saylı cədvəldə əyani təsvir edilmişdir.

SDX-nin risk faktorlarından biri olan BKİ-nin hesablanma strukturunu xəstələrin boyu və çəkisi təşkil etmişdir. Oksalat mineral tərkibli daşlarda ümumi xəstə sayına nəzərən boy göstəricisi - 90-186 sm, çəki göstəricisi - 18-130 kq intervalında qeydə alınmışdır. BKİ isə 15,3-46,1 kq/m² (27,43±0,14 kq/m²) intervalında olmuşdur. Urat mineral tərkibli daşlarda ümumi xəstə sayına nəzərən boy göstəricisi - 70-186 sm, çəki göstəricisi - 10,5-115 kq intervalında qeydə alınmışdırsa, BKİ - 15,3-41,3 kq/m² (26,90±0,16 kq/m²) olmuşdur. Fosfat mineral tərkibli daşlarda ümumi xəstə sayına nəzərən boy göstəricisi - 127-186 sm, çəki göstəricisi - 30-105 kq intervalında qeydə alınmışdırsa, BKİ - 17,2-41,0 kq/m² (27,37±0,26 kq/m²) olmuşdur.

Sidik daşlarının duz tərkiblərinə görə müqayisəli təhlili ilə statistik dürüstlük nəticələrinə baxsaq, **urat-fosfat** mineral duz tərkibli daşlar arasında boy $\chi^2=0,19$ p>0,05, çəki $\chi^2=1,327$ p>0,05, BKİ $\chi^2=6,996$ p>0,05. **Oksalat-urat** boy $\chi^2=2,966$ p<0,01, çəki $\chi^2=3,835$ p<0,001, BKİ $\chi^2=11,79$ p<0,05. **Oksalat-fosfat** boy $\chi^2=2,228$ p<0,05, çəki $\chi^2=1,538$ p>0,05, BKİ $\chi^2=17,98$ p<0,01.

Oksalat və urat mineral duz tərkibli daşların formalaşmasında xəstələrin BKİ-nin rolunun olduğu yuxarıdakı cədvəldən də əyani görünür. Belə ki, hər iki halda da artıq bədən çəkili xəstə sayı kəskin fərqlə üstünlük təşkil etmişdir. Lakin fosfat mineral duz tərkibli daşlarda artıq bədən çəkili xəstələrin sayı cüzi fərqlə digər BKİ qruplarından üstün olmuşdur. Ümumi olaraq belə bir nəticə ortaya çıxır ki, SDX olan xəstələrdə artıq bədən çəkisi olan xəstələr üstünlük təşkil etmişdir.

Sidik daşlarının mineral tərkibinə görə tendensiyası, boy, bədən çəkisi və ən əsası BKİ üzrə paylanma səviyyəsi ilə daşların yaranması arasındakı bağlılığa baxsaq, statistik dürüstlük nəticəsi boy üzrə $\chi^2=14,133$ p<0,001, bədən çəkisi $\chi^2=15,288$ p<0,000, BKİ $\chi^2=7,885$ p<0,019 olaraq müəyyən edilmişdir. Buradan belə bir nəticə ortaya çıxır ki, bu bölgələr üzrə oksalat, urat və fosfat mineral tərkibli daşları olan xəstələrdə artıq bədən çəkili olabilmə ehtimalı daha yüksəkdir. Beləliklə, alınmış yüksək statistik dürüstlük nəticəsi göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının Şimal və Şimali-Qərb bölgələrinin əhalisində SDX-nin yaranması ilə onların boyu, bədən çəkisi və ən əsası BKİ arasında əlaqə vardır və bu eyni zamanda daşların mineral tərkibinə də öz təsirini göstərmiş olur.

Müasir tibb elmində insanın qan qrupu və rezus faktoru ilə SDX-nin formalaşması arasında əlaqənin olub-olmaması haqda çoxsaylı elmi araşdırmalar aparılmışdır. Əldə edilmiş nəticələr çox fərqlənir. İnsanın qan qrupu və rezus faktoru ilə SDX-nin yaranması arasındakı əlaqə ilə bağlı haqda tədqiqatlar aparılmış və əldə edilmiş nəticələr 3 saylı cədvəldə təsvir edilmişdir.

Cədvəl 3. Mineral duz tərkibi əsasında SDX olan xəstələrin qan qrupu və rezus faktoru üzrə bölgüsü

Daşların mineral duz tərkibi	Xəstələrin qan qrupu göstəricilərinə görə bölgüsü				Rezus faktoru göstəriciləri	
	I	II	III	IV	Rh ₊	Rh ₋
Oksalat	463	344	188	64	974	85
(n=1059)	43,72±1,52	32,48±1,44	17,75±1,17	6,04±0,73	91,97±0,83	8,03±0,83
Urat	366	270	172	59	788	79
(n=867)	42,21±1,68	31,14±1,57	19,84±1,35	6,81±0,86	90,89±0,98	9,11±0,98
Fosfat	157	122	73	27	327	52
(n=379)	41,42±2,53	32,19±2,40	19,26±2,03	7,12±1,32	86,28±1,77	13,72±1,77

Cədvəl 4. Mineral duz tərkibinə əsasında SDX olan xəstələrin peşə fəaliyyəti üzrə bölgüsü

Daşların mineral duz tərkibi	Xəstələrin peşə fəaliyyətinə görə bölgüsü					
	Fiziki	Oturaq	Tələbə/şagird	İşləmir	Təqaüdü	Əlil
Oksalat	153	280	67	379	150	30
(n=1059)	14,45±1,08	26,44±1,36	6,33±0,75	35,79±1,47	14,16±1,07	2,83±0,51
Urat	107	167	68	338	167	20
(n=867)	12,34±1,12	19,26±1,34	7,84±0,91	38,99±1,66	19,26±1,34	2,31±0,51
Fosfat	37	96	19	136	81	10
(n=379)	9,76±1,52	25,33±2,23	5,01±1,12	35,88±2,46	21,37±2,11	2,64±0,82

Cədvəl 5. Mineral duz tərkibinə əsasında SDX olan xəstələrin sidiyinin ümumi analizinin bəzi tərkib hissələri üzrə bölgüsü.

Daşların mineral duz tərkibi	Xəstələrin sidiyinin ümumi analizinin bəzi tərkib hissələrinə görə bölgüsü			
	Selik	Bakteriya	Maya göbələyi	Duz
Oksalat	370	190	117	1059
(n=1059)	35,00±1,47	19,81±1,29	11,05±0,96	100,00±0,00
Urat	313	143	79	867
(n=867)	36,23±1,64	17,65±1,34	9,11±0,98	100,00±0,00
Fosfat	183	127	84	379
(n=379)	48,54±2,57	35,38±2,52	22,16±1,13	100,00±0,00

Sidik daşlarının duz tərkiblərinə görə müqayisəli təhlili ilə statistik dürüslük nəticələrinə baxsaq, qan qrupu üzrə **urat-fosfat** $\chi^2=0,215$ $p>0,05$, **oksalat-fosfat** $\chi^2=1,214$ $p>0,05$, **okslat-urat** $\chi^2=2,063$ $p>0,05$. Rezus üzrə **urat-fosfat** $\chi^2=5,953$ $p<0,05$, **oksalat-fosfat** $\chi^2=10,5$ $p<0,01$, **okslat-urat** $\chi^2=0,721$ $p>0,05$.

Oksalat, urat və fosfat mineral duz tərkibli daşların formalaşmasında xəstələrin rezus faktorunun rolunun olması yuxarıdakı cədvəldən də əyani görünür. Belə ki, hər üç halda da Rh₊ xəstə sayı kəskin fərqlə üstünlük təşkil etmişdir. Ümumi olaraq belə bir nəticə demək olar ki, SDX olan xəstələrdə Rh₊ olanlar ciddi fərqlə üstünlük təşkil etmişdir.

Sidik daşlarının mineral tərkibinə görə tendensiyası və rezus faktoru üzrə paylanma səviyyəsi ilə daşların yaranması arasında bağlılığa baxsaq, statistik dürüslük nəticəsi $\chi^2=10,760$ $p<0,05$ olaraq müəyyən edilmişdir. Əhalisinin ümumi sayı əsasında deyə bilərik ki, bu bölgələr üzrə oksalat, urat və fosfat mineral tərkibli daşları olan xəstələrdə qanlarının Rh₊ olabilmə ehtimalı daha yüksəkdir. Beləliklə, alınmış yüksək statistik dürüslük nəticəsi göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının Şimal və Şimal-Qərb bölgələrinin əhalisində SDX-nin yaranması ilə onların qanlarının rezus faktoru

arasında əlaqə vardır və bu eyni zamanda daşların mineral tərkibinə də öz təsirini göstərmiş olur.

İnsanın peşə fəaliyyətinin onun sağlamlığında müstəsna rolunun olması haqda tibb elmində çoxsaylı elmi tədqiqat işləri aparılmış və müxtəlif nəticələr əldə edilmişdir. İnsanın peşə fəaliyyəti növünün SDX-nin yaranmasında mühüm rolu vardır. Əldə edilmiş nəticələr müxtəlifliyi ilə seçilir. Bu baxımdan, Şimal və Şimal-Qərb bölgələrinin əhalisində SDX-nin yaranması ilə onların peşə fəaliyyətinin əlaqəliliyini araşdırmaq məqsədilə tədqiqatlar aparılmış və əldə edilmiş nəticələr 4 sayılı cədvəldə əyani təsvir edilmişdir.

Sidik daşlarının duz tərkiblərinə görə müqayisəli təhlili ilə statistik dürüslük nəticələrinə baxsaq, **urat-fosfat** mineral duz tərkibli daşlar arasında $\chi^2=10,52$ $p<0,05$. **Oksalat-urat** $\chi^2=23,06$ $p<0,001$. **Oksalat-fosfat** $\chi^2=14,64$ $p<0,01$.

4 sayılı cədvəldən də görüldüyü kimi, oksalat mineral tərkibli daşları olan xəstələrin arasında oturaq (280 xəstə: 26,44±1,36%) və işləməyən (379 xəstə: 35,79±1,47%) qruplarında xəstə sayı digərləri ilə müqayisədə kəsin fərqlə üstünlük təşkil etmişdir.

Urat mineral tərkibli daşları olan xəstələr arasında oturaq (167 xəstə: 19,26±1,34%), təqaüdü (167 xəstə: 19,26±1,34%) və işləməyən (338 xəstə:

38,99±1,66%) qruplarda xəstə sayı digərləri ilə müqayisədə kəsin fərqlə üstünlük təşkil etmişdir.

Fosfat mineral tərkibli daşları olan xəstələr arasında oturaq (96 xəstə: 25,33±2,23%), təqaüdcü (81 xəstə: 21,37±2,11%) və işləməyən (136 xəstə: 35,88±2,46%) qruplarda xəstə sayı digərləri ilə müqayisədə kəsin fərqlə üstünlük təşkil etmişdir.

Oksalat, urat və fosfat mineral duz tərkibli daşların formalaşmasında xəstələrin peşəsinin rolunun olduğu cədvəl 4-dən əyani görünür. Belə ki, hər üç halda zəif hərəkətli peşə ilə məşğul olan xəstə sayı kəskin fərqlə üstünlük təşkil etmişdir. Buradan da ümumi olaraq belə bir nəticə ortaya çıxır ki, SDX olan xəstələrdə az hərəkətli olan xəstələr üstünlük təşkil etmişdir.

Sidik daşlarının mineral tərkibinə görə tendensiyası və peşə fəaliyyəti növü üzrə paylanma səviyyəsi ilə daşların yaranması arasındakı bağlılığa baxsaq, statistik dürüstlük nəticəsi $\chi^2=17,282$ $p<0,000$ olaraq müəyyən edilmişdir. Buradan belə bir nəticə ortaya çıxır ki, Azərbaycan Respublikasında Şimal və Şimal-Qərb bölgələrinin əhalisinin ümumi sayı əsasında deyə bilərik ki, bu zonalar üzrə oksalat, urat və fosfat mineral tərkibli daşları olan xəstələrdə az hərəkətli peşə fəaliyyəti növünün olabilmə ehtimalı daha yüksəkdir. Beləliklə, alınmış yüksək statistik dürüstlük nəticəsi göstərir ki, Şimal və Şimali-Qərb bölgələrinin əhalisində SDX-nin yaranması ilə onların peşə fəaliyyəti növü arasında əlaqə vardır və bu eyni zamanda daşların mineral tərkibinə də öz təsirini göstərmiş olur.

SDX-nin formalaşmasında epidemioloji risk faktorlarının təhlili zamanı sidikdə olan dəyişikliklər də araşdırılmışdır. Bunun üçün SDX olan xəstələrdə sidiyin ümumi analizinin nəticələri əsasında təhlil həyata keçirilmişdir. Bu təhlilə sidikdə selik, bakteriya, maya göbələyi və duzlar daxildir. Tədqiqatımızda sidiyin mikrobioloji tərkibi ilə SDX-nin yaranması arasındakı əlaqə araşdırılmış və əldə edilmiş nəticələr 5 sayılı cədvəldə əyani təsvir edilmişdir.

Sidik daşlarının duz tərkiblərinə görə müqayisəli təhlili ilə statistik dürüstlük nəticələrinə baxsaq, **urat-fosfat** mineral duz tərkibli daşlar arasında selik $\chi^2=16,59$ $p<0,001$, duz $\chi^2=1246$ $p<0,001$, bakteriya $\chi^2=43,98$ $p<0,001$, maya göbələyi $\chi^2=39,51$ $p<0,001$. **Oksalat-urat** selik $\chi^2=0,31$ $p>0,05$, duz $\chi^2=1926$ $p<0,001$, bakteriya $\chi^2=1,338$ $p>0,05$, maya göbələyi $\chi^2=0,061$ $p>0,05$. **Oksalat-fosfat** selik $\chi^2=21,49$ $p<0,001$, duz $\chi^2=1438$ $p<0,001$, bakteriya $\chi^2=34,64$ $p<0,001$, maya göbələyi $\chi^2=0,057$ $p>0,05$.

Oksalat, urat və fosfat mineral duz tərkibli daşların formalaşmasında xəstələrin sidiyində selik, bakteriya və maya göbələyin əhəmiyyətli rol oynayır. Belə ki, hər üç halda selik, bakteriya və maya göbələyi olan xəstə sayı kəskin fərqlə üstünlük

təşkil etmişdir. Buradan da ümumi olaraq belə bir nəticə ortaya çıxır ki, SDX olan xəstələrdə selik, bakteriya və maya göbələyi olan xəstələr üstünlük təşkil etmişdir.

Sidik daşlarının mineral tərkibinə görə tendensiyası, selik, bakteriya və maya göbələyin üzrə paylanma səviyyəsi ilə daşların yaranması arasındakı bağlılığa baxsaq, statistik dürüstlük nəticəsi selik üzrə $\chi^2=27,339$ $p<0,000$, bakteriya $\chi^2=65,266$ $p<0,000$, maya göbələyi $\chi^2=42,158$ $p<0,000$ olaraq müəyyən edilmişdir. n Şimal və Şimal-Qərb regionlarının əhalisinin ümumi sayı əsasında deyə bilərik ki, bu bölgələr üzrə oksalat, urat və fosfat mineral tərkibli daşları olan xəstələrdə selik, bakteriya və maya göbələyin olabilmə ehtimalı daha yüksəkdir. Beləliklə, alınmış yüksək statistik dürüstlük nəticəsi göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının Şimal və Şimali-Qərb bölgələrinin əhalisində SDX-nin yaranması ilə onların selik, bakteriya və maya göbələyi arasında əlaqə vardır və bu eyni zamanda daşların mineral tərkibinə də öz təsirini göstərmiş olur.

Daşların mineral duz tərkibinə gəldikdə isə, oksalat və urat mineral duz tərkibli sidik daşları daha çox qeydə alınmışdır. Bu statistik olaraq da öz təsdiqini tapmışdır- $\chi^2=2305$ $p<0,000$. Buradan da belə bir nəticə ortaya çıxır ki, Azərbaycan Respublikasının Şimal və Şimali-Qərb bölgələrinin əhalisi arasında oksalat və urat mineral duz tərkibli sidik daşların olabilmə ehtimalı daha yüksəkdir.

YEKUN

Tədqiqatımızın yekunu olaraq deyə bilərik ki, SDX olan xəstələrin cinsi, yaş səviyyəsi, BKİ, rezus faktoru, peşə fəaliyyəti və sidikdə olan bakterioloji dəyişikliklər ilə sidik daşı yaranma prosesi arasında yüksək statistik əlaqə təsdiq edilmişdir. Demək, epidemioloji risk faktorları ilə SDX-nin formalaşması arasında yüksək əlaqə mövcuddur.

ƏDƏBİYYAT

- Ketabchi A, Azizolahi GH.** (2005) Prevalence of symptomatic urinary calculi in Kerman. *Iran. J. Urology*, **5**: 156-160.
- Shirazi F, Shahpourian F, Khachian A, et al.** (2009) Personal characteristics and urinary stones. *Hong Kong J. Nephrol.*, **11**: 14-19.
- Başar H., Özgür S. və b.** (1990) Üriner sistem taş hastalığı nedeniyle opere edilen 1000 olgunun retrospektif incelenmesi. *Türk Üroloji Dergisi*, **16(4)**: 439-442.
- Straub M., Hautmann R.E.** (2008) Developments in stone prevention. *Curr. Opin. Urol.*, **15(2)**: 119-26.

Prezioso D., Illiano E., Piccinocchi G., Cricelli C. et al. (2014) Urolithiasis in Italy: an epidemiological study. *Arch. Ital. Urol. Androl.*, **86(2)**: 99-102.

Taylor E.N., Stampfer M.J., Curhan G.C. (2005) Obesity, weight gain, and the risk of kidney stones. *JAMA*, **293**: 455-462.

Итоговые Результаты Анализа Мочекаменной Болезни По Эпидемиологическим Факторам Риска Среди Населения Северных И Северо-Западных Регионов Азербайджанской Республики

С.Б. Имамвердиев, Р.Т. Гусейн-заде

Азербайджанский медицинский университет

Под эпидемиологическими факторами мочекаменной болезни (МКБ) подразумеваются пол, возраст, вес, индекс массы тела (ИМТ), группа крови, профессия и др. характеристики больного. Исследовательская работа проведена на базе кафедры урологии Азербайджанского Медицинского Университета при Республиканской Клинической Больнице имени академика М.А.Миргасымова, а также на базах центральных больниц, входящих в Северную и Северо-Западную географические зоны Азербайджанской Республики. Предмет клинического наблюдения составляют пациенты, которым было проведено обследование и лечение по диагнозу МКБ за 2007-2011 гг. В целом, наблюдалось 2305 пациентов, из которых 1505 (65,29±0,99%) составили мужчины, 800 (34,71±0,99%) – женщины. $\chi^2=2305$ и $p<0,001$. 867 пациентов (37,61±1,01%) входят в группу городского, 1438 (62,39±1,01%) – сельского населения. При рассмотрении распределения пациентов по половому признаку, 565 пациентов мужского пола (37,54±1,25%) относятся к группе городского, 940 (62,46±1,25%) – сельского, и 302 пациента женского пола (37,75±1,71%) – к группе городского, 498 (62,25±1,71%) – сельского населения. $\chi^2 = 0,01$ и $p>0,05$. В заключение нашего исследования можем утверждать, что статистическая закономерность встречаемости МКБ в зависимости от пола, возраста, ИМТ, резус фактора и профессиональной деятельности больного нашла свое подтверждение. А это является, в свою очередь, показателем того, что между эпидемиологическими факторами риска и формированием МКБ имеется связь.

Ключевые слова: Мочекаменная болезнь, индекс массы тела, возраст, пол

Final Results Of the Analysis For Epidemiological Risk Factors Of Urolithiasis Among People In the Northern And North-West Regions Of the Azerbaijan Republic

S.B.Imamverdiev, R.T.Huseynzade

Azerbaijan Medical University

Epidemiological factors of urolithiasis (IBC) refer to gender, age, weight, body mass index (BMI), blood type, profession and other characteristics of the patient. The research has been performed on the basis of the central hospitals of regions which are entered into Northern and North-West geographical zones of the Azerbaijan Republic and on the basis of the Republican Clinical Hospital named after academician M.A.Mirgasimov, Urology Department, Azerbaijan Medical University. Subjects of the clinical observations were patients examined and cured from urolithiasis by 2007-2011. Generally 2305 patients have been observed: 1505 male patients (65.29±0.99%) and 800 (34.71±0.99%) female patients. $\chi^2=2305$ and $p<0.001$. 867 patients (37.61 ± 1.01%) belong to the urban group, and 1438 (62.39 ± 1.01%) to the rural group. When considering the distribution of patients by sex, it was established that 565 male patients (37.54 ± 1.25%) belong to the urban group, 940 (62.46 ± 1.25%) to the rural group, and 302 female patients (37.75 ± 1.71%) – to the urban group and 498 (62.25 ± 1.71%) to the rural group. $\chi^2 = 0.01$ and $p> 0.05$. In conclusion, we can say that the statistical pattern of occurrence of IBC depending on gender, age, BMI, Rh factor and the professional activity of the patient was confirmed. It indicates that between epidemiological risk factors and the formation of IBC has a connection.

Key words: Urolithiasis, body weight index, age, sex